

SERTIFIKAT

*“Hozirgi zamon filologiyasi: muammolar, tahlil va natijalar”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi*

Esanova Lutfiya Shermamat qizi

10 aprel, 2025 Termiz

Toshkent tibbiyot akademiyasi
Termiz filiali direktori

No _____